

SEMINARIO DE JAZZ Y MÚSICA MODERNA ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2016

Jesús Muñoz Zájara

En las inmediaciones de la Escuela Municipal de Música “Miguel Ángel Huesca Mariscal” (EMMAT), localizada en la ciudad de Alhaurín de la Torre (Málaga), se ha celebrado el *XII Seminario de Jazz y Música Moderna*, donde han tenido cabida diversas actividades relacionadas con la música de jazz como clases de canto, de instrumentos musicales, de iniciación al jazz para niños, musicoterapia, masterclass, combos, conciertos y jam sessions.

12º SEMINARIO JAZZ Y MÚSICA MODERNA
Alhaurín de la Torre
25 al 28 de Febrero 2016

Perico Sambeat Saxofón
Javier Colina Contrabajo
Marc Miralta Batería
Dado Moroni Piano
Andre Fernandez Guitarra
Mayte Alguacil Canto
Javier Alcántara Musicoterapia
Vasil Hajigrudev Jazz para niños
Pablo Báez Contrabajo
Juanma Nieto Batería
Jose Carra Piano
Eva Jiménez Canto

facebook
Seminario
Jazz Alhaurin

Para información: jazzalaurin@gmail.com, teléfono 952960179 ó 638 768 337

Cortijo Chico
Cienfuegos
Ristretto
Poppins
Campus Inglés
Siempre Alhaurin
Armonía
La Plazita
Peña Flamenca
Bienvenida del Seminario de Jazz y Música Moderna

Entre los organismos colaboradores se encontraban la Escuela Municipal de Música “Miguel Ángel Huesca Mariscal” de Alhaurín de la Torre (EMMAT), la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre a través de “CulturAlh”, una iniciativa promovida por la Concejalía de Cultura, Fiestas y Turismo de Alhaurín de la Torre, Xenia Producciones, el hotel-restaurante El Cortijo Chico, el restaurante Cienfuegos, el restaurante Ristretto, el café Poppins, el Centro de Idiomas “Campus Inglés”, la Tapetería Gastrobar Sergio Megías, Motos Garrido, la tienda de instrumentos musicales “Armonía”, la churrería y chocolatería “La Plazita” y la Peña Flamenca “Torre del Cante”.

La inauguración oficial del seminario tuvo lugar la mañana del día 25 en el salón de actos de la EMMAT y fue presidida por Pablo García Vega, director y profesor de saxofón y flauta travesera de dicha

institución, que procedió a otorgar la bienvenida al alumnado, exponiendo el organigrama del evento y presentando a cada uno de los profesores invitados. Entre éstos, se encontraban diversos artistas emblemáticos del panorama jazzístico español y europeo como Perico Sambeat (saxofón), Javier Colina (contrabajo), Marc Miralta (batería), Dado Moroni

(piano), André Fernandes (guitarra), Mayte Alguacil (canto), Javier Alcántara (musicoterapia), Vasil Hajigrudev (iniciación al jazz), Pablo Báez (contrabajo), Juanma Nieto (batería), José Carra (piano) y Eva Jiménez (canto).

Atendiendo a la organización del seminario, los diferentes talleres se estructuraron de una forma homogénea durante la duración del mismo. De esta forma, los profesores Perico Sambeat, Javier Colina, Marc Miralta, Dado Moroni, André Fernandes, Mayte Alguacil, Javier Alcántara, Vasil Hajigrudev y Eva Jiménez, impartieron clases colectivas de sus respectivas especialidades en horario de mañana, donde trabajaron diferentes aspectos técnicos de la música de jazz y aplicados a los instrumentos musicales y la voz, así como otras características específicas de cada una de las especialidades ofertadas. Durante el horario de tarde, se llevaron a cabo dos sesiones diferentes que comprendían masterclass y clases de combo.

Las masterclass se realizaron a primera hora de la tarde, siendo impartidas por varios de los profesores. La primera fue realizada el día 25, a cargo del guitarrista André Fernandes, donde el artista habló ampliamente sobre la ejecución del swing en el jazz y las posibilidades de improvisación melódica y variación acórdica a la hora de interpretar un tema de jazz. La segunda masterclass se realizó el día 26 y estuvo dirigida por Perico Sambeat. En esta ocasión, el saxofonista estuvo acompañado de José Carra, André Fernandes, Javier Colina y Marc Miralta, y realizaron un ensayo general en base al concierto que posteriormente ofrecerían, donde Sambeat centró su atención en la estructura formal de los temas que iban a interpretar y explicó las directrices a seguir para componer un standard de jazz, destacando la necesidad de crear una forma musical cerrada armónicamente e innovadora, teniendo en cuenta la ingente cantidad de repertorio existente.

La última masterclass fue desarrollada el día 27 por el pianista Dado Moroni y estuvo centrada en la improvisación en general, demostrando un excelente manejo de una amplia gama de estilos utilizados por los grandes pianistas del género y haciendo hincapié en la importancia de mostrar una actitud positiva y jovial a la hora de interpretar música, para conectar, así, con los músicos y el público, favoreciendo un ambiente musical afable. De la misma forma, el pianista estuvo acompañado por Pablo Báez y Juanma Nieto, quienes ofrecieron un ensayo general donde mostraron cómo afrontar la preparación de un concierto y las posibilidades de improvisación existentes a la hora de abordar la interpretación de un repertorio jazzístico, sobre todo, realizando introducciones, interludios y codas improvisados.

En relación a los combos, las clases fueron impartidas por los profesores Perico Sambeat, Dado Moroni, André Fernandes, Javier Colina y Marc Miralta, entre los que se agrupó el

SEMINARIO DE JAZZ Y MÚSICA MODERNA
ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2016

alumnado correspondiente para formar cinco combos de jazz. Las sesiones estuvieron centradas en el estudio y preparación de diversos standards de jazz para el posterior desarrollo de un concierto final de alumnos que fue realizado como clausura del evento, a finales de la tarde del domingo 28 de febrero en el salón de actos de la EMMAT.

En este marco, también se llevaron a cabo varios conciertos protagonizados por los profesores partícipes del seminario. El primero de ellos se realizó el día 25 en el salón de actos de la EMMAT y estuvo a cargo de Mayte Alguacil. En este concierto, la vocalista y profesora de canto de l'Aula de Música Moderna i Jazz y el Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona, estuvo acompañada por músicos como Enrique Oliver (saxofón), José Carra (piano), Bori Alberó (contrabajo) y Guillem Arnedo (batería) e interpretó diversos standards de jazz muy conocidos, algunos de los cuales están presentes en su primer disco como líder titulado "Day by day". Para culminar el concierto, la joven vocalista contó con la colaboración del saxofonista Perico Sambeat, que participó en uno de los temas interpretados.

El segundo concierto se desarrolló el día 26 en el Auditorio Edgar Neville de Málaga, bajo el título de "With five pairs", y fue a cargo del quinteto formado por Perico Sambeat, André Fernandes, José Carra, Javier Colina y Marc Miralta. En esta ocasión, el quinteto otorgó un extraordinario concierto de temas del jazz de vanguardia compuestos y grabados por los propios artistas en varios de sus trabajos discográficos.

Asimismo, el último concierto fue realizado el día 27 por el trío de Dado Moroni, acompañado de Pablo Báez y Juanma Nieto, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre de Alhaurín de la Torre. En el transcurso del mismo, los músicos interpretaron distintos

standards conocidos del repertorio de jazz y algunos compuestos por el propio Moroni. A su vez, el trío contó con la participación del saxofonista Daniel Torres y la vocalista Mayte Alguacil para la ejecución de los dos últimos temas interpretados.

Como colofón de las jornadas diarias, el café Poppins ofreció sus instalaciones para el desarrollo de las jam sessions, que tuvieron lugar los días 25, 26 y 27 de febrero en horario nocturno, donde profesores y alumnos compartieron escenario interpretando el repertorio jazzístico común de tales encuentros.

Los seminarios de jazz constituyen una gran oportunidad para aprender, mejorar y perfeccionar todos los aspectos relacionados con este estilo musical, conocer a muchos profesores y estudiantes del género y compartir experiencias musicales propias con los asistentes. En este sentido, recalcar que el *Seminario de Jazz y Música Moderna* de Alhaurín de la Torre se encuentra dentro de los acontecimientos más destacados del panorama jazzístico español, importancia que queda reflejada en la masiva asistencia de alumnos y profesores procedentes de todo el territorio peninsular y europeo.